

MA Nemanja Mitrović

Prikaz

Institut za savremenu istoriju

Review

Stipendista na projektu

DOI: 10.5281/zenodo.4926139

nmitrovic@isi.co.rs

primljeno / received: 03.12.2020.

prihvaćeno / accepted: 10.12.2020.

Vidoje Golubović, *Mehane i kafane starog Beograda*, Beograd: Laguna 2019,
349 str.

Većito pitanje svih ljubitelja lepih reči i dela jeste – odakle umetnicima inspiracija? Ako biste pitali jednog Beograđanina s konca 19. ili početka 20. veka kako Đuri Jakšiću, Branislavu Nušiću ili drugim velikanima padnu na pamet vanvremenski stihovi ili zapleti, sigurni smo da bi vam odgovorio: „Pa iz kafane!“. Opijeni vinom iz dekantera i dimom cigareta, baš tamo, za kafanskim stolom, oni su stvarali! Dakle, kafana nije bila samo mesto gde su se ljudi odavali čarima alkohola, već je bila i institucija od kulturnog značaja, a po Nušiću čak „narodni univerzitet“. Ako su kafane ovakvim umetnicima bile večna inspiracija i mesto za rad, onda ih kao takve treba zapamtiti pre nego što u sećanjima izblede, a moderne i čiste mušeme zamene uflekane i od žara cigareta probušene karirane stoljnjake, na kojima su često odmor nalazile najumnije glave u Srba. Želja da spozna trag koji su kafane ostavile u srpskoj istoriji, kao i da pobroji što više kafana koje su dale nekakav doprinos razvoju Srbije, povela je dr Vidoja Golubovića na put višegodišnjeg istraživanja, koje je na kraju krunisano knjigom *Mehane i kafane starog Beograda*. Knjigom su trajno zabeležene brojne kafane koje su nekada krasile ili još krase srpsku prestonicu. Kafane koje su od 19. veka bile centar beogradskog javnog, društvenog pa i političkog života i riznica duha jednog naroda.

Mnogim Beograđanima i onima koji su pohodili grad na ušću Save i Dunava od daleke 1522. godine (kada je u zapisima prvi put pomenuto postojanje kafane u Beogradu), pa do danas, kafana je bila druga kuća ili kancelarija u kojoj su vršili razne poslove, sklapali dogovore, informisali se i prisustvovali kulturnim događajima. Osim za goste, ona je svoja vrata otvarala i raznim državnim institucijama, u njoj su održavane skupštine, sastavljane vlade, davane prve pozorišne predstave, izvođene prve opere, projekcije filmova i predstave. Neke kafane bile su i škole, prve srpske biblioteke i čitaonice. Mnoga udruženja, novinski listovi i banke nastali su za kafanskim stolom. Čak je i prva srpska berza osnovana u kafani. Tradicija duga skoro 500 godina govori sama po sebi o značaju koji su kafane imale za Srbe. Činjenica da je Beograd bio prvi u Evropi koji je dobio kafanu i koji je u tom smislu pretekao čak i jedan Carigrad, Beč, Pariz ili London, govori o naprednosti i o važnosti Beograda kao raskrsnice trgovačkih puteva, kao mesta koje je spajalo Orijent i Evropu, i koje je akumuliralo različite kulturne uticaje. Neko bi rekao da je kafana zbog svega toga najznačajnija srpska institucija, i ne bi pogrešio.

Vidoje Golubović je knjigom, koja je prvi put predstavljena 2015. godine, želeo da baš kafanu iz perioda njenog zenita i ogromnog značaja za društveni i kulturni život srpskog naroda sačuva od zaborava. Njegov cilj nije bio da prouči dublji sociološki ili kulturološki značaj kafana i njihov istorijski razvoj, već da ubikacijom i osnovnim podacima sačuva sećanje na stare beogradske kafane i druge ugostiteljske objekte poput birtija, restorana, bifea, gostionica, hotela i hanova. Važan motiv koji ga je terao da do kraja sprovede istraživanje bila je rešenost da od zaborava sačuva i neke priče koje su se s kolena na koleno, decenijama, pa i vekovima, usmeno prenosile u narodu. Upravo te priče daju knjizi posebnu draž.

Knjiga sadrži pored uvodnog dela još tri glavna poglavlja u kojima su pobrojani i opisani mnogi nekadašnji beogradski hanovi, karavan-saraji, gostionice, hoteli, kao i beogradske kafane i mehane. Na samom početku knjige autor je dao kratku istoriju kafana i objašnjenje mnogih pojmova koji su opisivali varijacije jednog

– mesta gde su ljudi mogli da se odmore, popričaju ili uživaju u kafi, piću i hrani, muzici i drugim raznovrsnim sadržajima. Objašnjene su razlike između hanova i karavan-saraja, između kafane i mehane, gostionice i hotela. Takođe, tu se mogu pronaći i odgovori na pitanja: Gde su ti objekti podizani? Koja je bila njihova namena? Od čega su se sastojali i šta je moglo u njima da se poslužuje, čuje ili vidi?

U prvom poglavlju „Beogradski hanovi, karavan-saraji, stara konačišta i stanci“ autor je opisao mesta za duži prihvata i smeštaj ljudi i robe, kao i mesta na kojima se često vršila i razmena robe. Prvi karavan-saraj u Beogradu otvorio je veliki vezir Piri Mehmed-paša između 1521 i 1523. godine. Već u to vreme Beograd je bio značajan trgovinski centar. Poznati turski putopisac Evlija Čelebija spominje da je Beograd 1660. godine imao čak 21 han. U drugom poglavlju, autor je dao kraće ili duže opise svih poznatih gostionica i hotela starog Beograda, ali je pre toga objasnio i nastanak i značenje tih pojmova. Dr Golubović navodi podatak da pomen prvih gostionica datira još iz Hamurabijevog vremena. Kao ugostiteljski objekat, odnosno mesto gde su ljudi mogli da pronađu konak i da se okrepe, ona se pominje u Herodotovim spisima, kao i u Novom zavetu. Rimljani su za svoje gostionice, što je inače bio naziv izveden od slovenske reči gost – stranac, koristili reč pandohijon. Na ovom prostoru gostionice se prvi put pojavljuju, tj. pominju, u spisima nastalim u vreme srednjovekovne Srbije. To su bila mesta koja su se nalazila najčešće pored ili u okviru manastirskih kompleksa. Manastiri su posedovali i takozvane stranoprijemnice, objekte koji su služili za smestaj bolesnika, monaha i putnika hodočasnika. U vreme despota Stefana Lazarevića spominje se podatak da je „stranoprijemnicu“ imala i Beogradska tvrđava. Gostionice su krajem 19. veka počeli da zamenjuju hoteli, tako da se u 20. veku sve ređe mogao videti taj natpis iznad ulaznih vrata ili na fasadi zgrada. Hoteli poput *Avale, Balkana, Astorije, Grandu, Bristola, Kasine, Moskve, Pariza, Slavije* ili hotela *Braće Krstić*, u kome je održano i nekoliko sednica Skupštine Srbije, samo su neki koji su pomenuti u knjizi.

Treće i glavno poglavlje, koje je otvoreno podnaslovom „Najznačajnija institucija i univerzitet života“, autor je posvetio kafanama. Prenoseći opis austrijskog putopisca Kepera, koji je zabeležio svoj utisak i opisao izgled beogradskih kafana 1740. godine, autor je pokušao da rekonstruiše izgled kafane iz prve polovine 18. veka. Keper je dao opis kafane *Crni orao* koja se nalazila na Dorćolu. Spomenuta kafana važila je za najbolju kafanu celog Beograda, a nalazila se na spratu jedne zgrade i „umesto stolova, stolica i klupa imala je minderluke prekrivene ćilimima“. Ako je verovati podacima, Beograd je u to vreme imao oko 1350 kuća i čak 200 kafana i mehana, dakle, na svakih 6–7 beogradskih domova dolazila je jedna kafana! Iz opisa Kepera saznajemo da su kafane bile podeljene na one koje su posećivali muslimani i one namenjene hrišćanima. Zanimljiva činjenica koju autor ističe bila je da je visina kafana tog perioda bila takva da nije dozvoljavala da se u njoj čovek uspravi, zidovi su bili išarani zelenom, crvenom, modrom ili narandžastom bojom, kako bi se kafane i mehane razlikovale od običnih kuća. Skoro sve beogradske kafane 18. veka držali su janičari. Istraživanje dr Golubovica pokazalo je da na osnovu oskudnih podataka nije moguće detaljno rekonstruisati veličinu i izgled kafana, ali da je moguće konstatovati da su to bile zgrade ili prostorije malih dimenzija, sagrađene od drveta i blata, sa unutrašnjom površinom jedva dovoljnom za dva do tri mala stola, sa oskudnim nameštajem i priborom. Vremenom kafane su rasle, plafoni su postajali viši, a stolovi veći i brojniji. Masovno otvaranje u 19. veku uticalo je na to da Miloš Obrenović donese Uredbu o kafanama, kojom je bio regulisan njihov izgled i rad, i po prvi put određen porez za mehandžije.

Muslimani, tj. Arapi koji su izmislili kafanu tako što im je sinula ideja da u Meki ispod šatora počnu prodavati kafu, u vremenu Kneževine Srbije, pa čak i Kraljevine, bili su najpoznatije kafedžije. Oni su stvorili kafanu, dugo je čuvali i razvijali, ali na kraju su je ipak podelili sa drugim narodima, negde pre, negde kasnije. Za mnoge, kafana je veoma značajna institucija, ali za Srbe ona predstavlja dosta više od toga. Kafana je za Srbe mesto važnih istorijskih događaja, mnogih

zavera, pozornica društvenog i političkog života, večna inspiracija umetnika, čuvar kulture, ali i način života. Čak i danas predstavlja srce i dušu Beograda. Po kafanama i noćnom životu Beograd je i danas poznat u svetu. Zbog svega toga, one predstavljaju mesta koja mame ljude da svrate, porazgovaraju, sklope neke dogovore, nazdrave, pa i napišu neki stih u trenucima emotivnog naboja ili pak samo nađu utehu u društvu i čašici. Opisima kafana od poznate *Albanije* na čijem je mestu sada istoimena palata, preko *Bajlonijeve* u Savamali, i kafane *Varoš kapija* u kojoj je knez Miloš voleo da popije kafu i sasluša jutarnje izveštaje svojih službenika, pa do *Dardanela*, koja je sve do 1901. godine bila mesto sastajanja boema i pesnika poput Nušića, Domanovića, Janka Veselinovića, Disa i Sremca, autor kao da je imao nameru da čitaoca uhvati za ruku i redom pokazuje koja se kafana gde nalazila u Beogradu i po čemu je bila poznata. Duh vremena bi dodatno oživeo u onim kafanama koje i danas rade poput *Kafane „?“*, onih u Skadarliji, *Kolarca*, *Stare Hercegovine*, *Zlatnog burenceta*, *Kalenića*, *Orašca...*, gde bi uz šoljicu ili fildžan domaće – turske kafe, svako ko pročita ovu knjigu mogao da oseti dašak istorije tog prostora i svojom maštom oživi priče koje je pročitao na stranicama Golubovićeve knjige.

Pružanjem osnovnih podataka za preko 1000 beogradskih karavan-saraja, hanova, hotela, kafana i mehana dr Golubović je uspeo da oživi duh prohujalih vekova, način života Beograđana i da kafane predstavi u pravom svetlu, kao prva mesta demokratije, slobodne misli i velikih ideja, ali i mesta na kojima su ispisane mnoge stranice srpske istorije. Ubiciranjem i imenovanjem tolikog broja kafana autor je napravio istorijsku mapu kafana i oslikao nekadašnji Beograd. Čitaoca tako već na prvim stranicama knjige obuzima neka seta, neki dert za prohujalim vremenima, i u njemu se stvara jaka želja da što pre zakorači u kafane koje su vekovima odolevale vremenu i ratnim razaranjima. Autor, čini se, nije imao dilemu oko toga kome je namenjena knjiga, jer sam njen naslov sugerše da je posvećena svim onim ljudima koji su makar jednom prekoračili kafanski prag i udahnuili kafanski vazduh.

Ono što ova knjiga dokazuje jeste da kafane nisu bile mesto sastajanja pijanaca gde se lumpovalo uz muziku, nego mesta u kojima se odigravao društveni život jednog grada i njegovih stanovnika. Mesto koje su posećivali i umetnici i političari, trgovci i zanatlije, i svi su oni mnoge svoje uspehe i dela dugovali upravo njoj. Ko zna koliko bi pisaca ostalo nepoznato da nisu svoje dane ovde provodili. Posebno blago knjige predstavljaju registri imena beogradskih kafana, mehana i hotela, kao i fotografije na osnovu kojih će mnogi Beograđani biti u stanju da prepoznaju i danas kraj u kome se neka stara kafana nalazila.

Navala vremena je uništila stari duh, tako da one više nisu lokomotive koje vuku društvo napred i modernizuju ga. Teško da će se danas iz kafane pokrenuti neki važan istorijski događaj ili u njoj instalirati neko čudo tehnike, kao što je to bio prvi telefon postavljen u martu 1883. u kafani *Tri lista duvana*. Kafana više nije prva ni u čemu, odavno su se izgradile zgrade namenjene za skupštinu, pozorište ili bioskop. Retki su umetnici koji svoja dela pišu za kafanskim stolom. U kafanama je sve manje razgovora, druženja i ljubavi, a sve više kuckanja, lajkovanja i šerovanja. Šta je onda od svega ostalo kafani? Ostalo joj je to da je ona i posle pola milenijuma i dalje mesto gde se rado odlazi, gde se ljudi vesele, tuguju, pevaju ili plaču, ili samo rasanjuju pijuci prvu jutarnju kafu. Zbog toga što je ostala mesto okupljanja, kafana će biti bliska i mnogim budućim generacijama. A ova knjiga će ostati vodič i podsetnik na zlatno doba beogradskih kafana i vreme kada su one aktivno doprinosile razvoju i modernizaciji Srbije tokom 19. i 20. veka. *Mehane i kafane starog Beograda* opisuje vreme koje mnogima danas nedostaje, vreme kada se nije žurilo, kada se mirnije i lepše živelo. Vidoje Golubović je ovom knjigom pokazao zašto su kafane bile i ostale duša srpske prestonice i zašto se o istoriji Beograda, ali i čitave Srbije, ne može govoriti bez poznavanja i istorije ove najznačajnije srpske institucije.